

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Rasulov B.M., Ergasheva M.G'. O'zbekiston xotin-qizlar bo'limlarining tashkil etilish tarixi va ularning ilk sovet davridagi faoliyat natijalari	4
Yusupova S.N., Oripova.Sh.Q. Andijon viloyatida kam sonli millatlar nufuzining ortishi	7
Toshpo'latov Y. Korrupsiyaga qarshi kurashda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishning ahamiyati	12
Abduraxmonov Sh.K. Aksiologik yondashuv asosida chaqiriqqacha harbiy ta'lim kursantlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish tizimli-funksional modeli	15
Turg'unboyeva D. O'zbekistonda aholi va xalqaro mehnat migratsiyasi	20

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Sirojiddinov B.A. Eksperimental poliploidiya uslubining ilmiy-tadqiqotlarda ahamiyati	24
Muxtarova L.A. Ekologik xavfsizlik madaniyatini fanlararo abscissial va ordinatal aloqadorlikda o'rganish omillari	27
Ахмедов Ш.Б. Обучение некоторых элементарных функций и их применения в экономике для студентов экономических направлений с использованием интеграционного метода	34
Maxsudov O.X. Matematikaning integral hisob usullarini tibbiyot sohasida qo'llanilishi	41
Sadikova A. Sog'lom turmush tarzining genetik omillari va ijtimoiy ahamiyati	44
Xudoyberdiyeva Sh.M. Aqliy operatsiyalarni matematik masalalar orqali shakllantirish	49
Muxsinboyev O.M., Abdurahmonova M.J. Biologiyani o'qitishda fanlararo bog'lanish hamda interfaol usullardan foydalanish metodlari	54

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: информ.-метод. пособие к курсу «Психология человека» – М.: Пед. о-во России, 2004. – 276 б
2. Давыдов В.В. Лекции общей психологии.: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. -2-е изд., стер.-М.: "Академия", 2008.-176 с.
3. Давыдов В. В. Определение мышления // Культурно-историческая психология. – 2006. – № 2. – В 3–16.
4. Леонтьев А. Н. Мышление // Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1974. – В158–159.
5. Немов Р. В Психология: учеб. для студ. высш. пед. учеб. завед.: в 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – Кн. 1: Общие основы психологии. – В 520–530.
6. Рубинштейн В Л. Основы общей психологии. – СПб., 2005. – В 225.
7. Тихомирова Л. Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника: популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. –240с.

UO'K: 573.2

BIOLOGIYANI O'QITISHDA FANLARARO BOG'LANISH HAMDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH METODLARI

<https://zenodo.org/records/12192043>

Muxsinboyev Odilbek Muxuddin o'g'li
Abdurahmonova Mashxura Javdatovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annatotsiya. *Maqolada fanlararo integratsiyaning paydo bo'lishi va fanlarga, jumladan, biologiya fanlariga kirib kelishi hamda natijalari haqida fikr yuritiladi. Fanlararo integratsiyasini qo'llanganidan so'ng fan yutuqlari hamda kamchiliklari, fanlararo integratsiyaning bugungi kunda tutgan o'рни yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *integratsiya, fanlararo bog'lanish, interfaol metodlar, differentsiatsiya, genetika, evolutsion ta'limot.*

Аннатоция. *В статье рассматривается возникновение и проникновение междисциплинарной интеграции в науки, включая биологические науки, а также ее результаты. Научные достижения после применения междисциплинарной интеграции биологических наук также освещаются в свете их недостатков. Также освещается роль междисциплинарной интеграции в биологических науках сегодня.*

Ключевые слова: *междисциплинарные связи, интерактивные методы, преимущества и недостатки интерактивных методов, предложения и рекомендации, дифференциация, интеграция, генетика, эволюционное учение.*

Abstract. *The article reflects on the origin of interdisciplinary integration and its connection with the sciences, including biology. After applying interdisciplinary integration of the Biological Sciences, the achievements and disadvantages of science are also covered. The role of interdisciplinary integration in Biological Sciences today is also highlighted.*

Key words: *interdisciplinary linkage, interactive methods, advantages and disadvantages of interactive methods, suggestions and recommendations, differentiation, integration, genetics, evolutionary doctrine.*

Ta'lim sifatini oshirish borasida ta'lim tizimini tubdan isloh qilish jarayonida fanlararo bog'lanishni amalga oshirish, hattoki, davlat siyosati darajasiga ko'tarilmoqda. Bu borada hukumatimiz tomonidan qator qonunlar, qarorlar qabul qilingan. Jumladan, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2020-yilning 12-avgustida "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorning qabul qilinishi yuqoridagi fikrimizning amaliy isboti sanaladi [1]. Bu esa uzluksiz ta'lim tizimdagi progressiv yangilanishlar borasidagi dastlabki qadam hisoblanadi.

Yoshlarni zamon talablariga javob bera oladigan mutaxassis qilib yetishtirishda milliy ta'limning shakli va mazmunining ahamiyati yuqori. Bu ta'lim jarayonini mustaqil bilim olish asosida zamonaviy usullarda, yangicha ko'rinishlarda tashkil qilishga undaydi. Umumilliy dasturida ta'lim-tarbiyani tubdan isloh qilish ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish, ta'lim berishning ilg'or pedagogik texnologiyalari, zamonaviy o'quv-uslubiy majmualarni yaratish va o'quv-tarbiya jarayonini didaktik jihatdan ta'minlashga bog'liqligi ko'rsatiladi.

Respublikamiz ta'lim-tarbiya muassasalarida innovatsion yondashish, faol va interfaol metodlarga hamda fanlararo bog'lanishlarga tayangan holda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan keng foydalanish o'quvchi shaxsiga yo'naltirilganiga alohida e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, tabiiy fanlardagi uzviy bog'liqlik masalasi o'qituvchining oldiga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Umumta'lim maktablarida biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarni fanga qiziqtirish, darslarni ko'rsatmalilik asosida, boshqa fanlar bilan o'zaro bog'lab, biologik bilimlarni berishda fizik, kimyoviy tushunchalar, fizik qonuniyatlardan o'rinli foydalanish yaxshi natija beradi [2]. Tabiiy fanlar katoridagi fizika va kimyo darslari tabiat hodisalarini o'rganadi. Tabiatning birgina ob'ekti xaqida bir butun bilim hosil qilish uchun turli fanlar qatori biologiya, fizika, kimyo bilan ham o'zaro bog'lab o'tiladi.

Vaqt o'tishi bilan fan, albatta, sifat jihatdan ba'zi o'zgarishlarga uchraydi. U hajmini oshiradi, tarmoqlanadi va murakkablashadi. Uning haqiqiy tarixi ancha tartibsiz va qisman noaniq talqin etiladi. Biroq, ko'pgina kashfiyotlar, farazlar, tushunchalarda ma'lum bir tartiblilik, nazariyalarning shakllanishi va o'zgarish qonuniyati - bilimlarning rivojlanish mantig'i mavjud. Fan taraqqiyotida mantiqni aniqlash bilim taraqqiyoti qonuniyatlarini, uni harakatga keltiruvchi kuchlarni, ularning tarixini tushunishda muhim sanaladi. Avvallari, fanda bilimlarning doimiy ravishda o'sib borishi, yangi kashfiyotlar to'planishi va aniqroq nazariyalar ilgari surilishiga ishonilgan. Bugungi kunda fanning shakllanish mantig'i boshqacha ko'rinishda taqdim etilmoqda. Bilimlar tuzilishining murakkabligi bir qancha sabablarga bog'liq. Avvalo, hozirgi zamon fanining asosini real hodisalarga analitik yondashish tashkil etadi. Boshqacha qilib aytganda, asosiy texnika hodisani uning eng oddiy elementlariga bo'lishdir [3].

Biologiya o'quv fanini o'qitishning vazifalari - asosiy biologik tushunchalar, nazariyalar va qonuniyatlar bilan tanishtirish, tirik organizmlarning yashash muhitiga moslashishlarning vujudga kelish mexanizmlari xaqida ma'lumotlar berish, organizmlarning individual va tarixiy rivojlanishining hozirgi mazmunining ta'limi biologiya tanishtirish, asosiy bosqichlarini asosiy bosqichlarini tanishtirish, biologiya ta'lim mazmunining hozirgi ijtimoiy hayot va fan texnika yutuqlari bilan bog'lanishini ta'minlash, o'quvchilar o'zlari va o'zgalarning salomatliklarini saqlashi, sog'lom turmush tarzigi rioya qilishga yo'naltirish, tabiat va uning barcha boyliklariga oqilona munosabatda bo'lish fazilatlarini yosh avlod ongiga singdirish, biologik bilimlar zaminida mahalliy o'simlik va hayvon turlari, seleksiya yutuqlari, qadmda yashab ijod qilgan buyuk allomalari va innavatsion yondashish faol va interfaol metodlarga hamda fanlararo bog'lanishlarga tayangan holda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan keng foydalanish o'quvchi shaxsiga yo'naltirilganiga alohida e'tibor qaratiladi. Ayniqsa, tabiiy fanlardagi uzviy bog'liqlik masalasi o'qituvchining oldiga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Chunki biologiya fani o'qituvchisi o'tayotgan mavzu kimyo bilan bog'liq bo'lsa, o'qituvchidan kimyo faniga bog'lab tushintirishni talab etadi [4].

Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan, uyg'un rivojlangan insonlar bo'lib, XXI asr

talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib yetishi uchun barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shu maqsadda ta'limning samaradorligini oshirish, shaxsning ta'lim markazida bo'lishi va yoshlarning mustaqil bilim olishlarini ta'minlash uchun ta'lim muassasalariga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan va o'z sohasidagi bilimlarni mustahkam egallashdan tashqari, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar, ulardan o'quv va tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda foydalanish qoidalarini biladigan o'qituvchilar kerak. Buning uchun barcha fan o'qituvchilarini yangi pedagogik texnologiyalar va interfaol usullar bilan qurollantirish va ular egallagan bilimlarni o'quv-tarbiyaviy mashg'ulotlarda qo'llash malakalarini uzluksiz oshirib borishlari lozim.

Mamlakatimizda biologik ta'limning uzluksizligini ta'minlash va uni chuqur o'zlashtirish uchun o'qitish jarayonida o'qituvchi ayrim muammolarga duch kelishi muqarrar.

1. Barcha o'quvchilarni dars jarayoniga to'la jalb qilish muammosi, chunki o'quvchilar darsda to'la qatnashishlari mumkin, ammo darsda barcha o'quvchilar tushuna olayotganligini hech kim to'la kafolatlay olmaydi, mana shu joyda o'qituvchining darsda qanday pedagogik texnologiyalardan foydalanishi asosiy ahamiyat kasb etadi.

2. Darsda o'quvchi tushungandek bo'lishi, o'qituvchi savoliga javob berishligi mumkin, lekin ayrim biologik jarayonlarni tushunib tasavvur qilish, hayoti mobaynida duch kelganida bu bilimlardan qay darajada foydalana olish malakalariga ega bo'layotganligi o'qituvchi uchun ham mavhum bo'lib qoladi. Bunday muammoni hal qilishda sinfdan tashqari ishlar, to'garak mashg'ulotlari masala va misollar ishlashning ahamiyati katta hisoblanadi. Interfaol usullardan dars jarayonida foydalanilganda barcha ishtirokchilar faollashuvi kuzatiladi. Bunda o'quvchilar o'zaro fikr almashib, hamkorlikda ishlaydilar. Integratsiyalashgan darsni o'tkazmoqchi bo'lgan o'qituvchi oldida bir qancha muammolar esa turibdi. Barcha maktab fanlari o'ziga xos integratsiya potentsialiga ega bo'lib, integratsiyalashgan dars yoki kursni rejalashtirishda hisobga olinishi kerak bo'lgan ko'plab shartlarga bog'liq. Avvalo, ma'lum bir sinf o'quvchilarining tayyorgarlik darajasi bilim darajasi tahlil qilinadi. Ularning o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklar integratsiya usulini qo'llashning sabablaridan biribo'lishi ham mumkin. Ba'zan maktab o'quvchilarining bir fanni muvaffaqiyatli o'rganishi boshqasida ma'lum bilim va ko'nikmalarning mavjudligiga ko'p jihatdan bog'liq. Integratsiyalashgan dars o'qituvchidan qo'shimcha tayyorgarlik, katta bilim va yuqori professionallikni talab qiladi [5].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, fanlararo integratsiya o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlari, intilishlarini shakllantirishda poydevar vazifasini o'taydi. Chunki, fanlararo integratsiya bir fan doirasida boshqa fanlarning ham tutgan o'rni, shu fanda ma'lum darajada boshqa fanlarning ham o'rni muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib beradi. Biologiya fani orqali boshqa fanlarga doir bilimlar fanlar integratsiyasi tufayli ham egallanishi mumkin. Shuning uchun ham ta'limni rivojlantirishda integratsiyadan unumli foydalanish dolzarbligi muhim vazifaga aylanmoqda. Muammoni nazariy va amaliy jihatdan o'rganish biologiya darslarida integratsion yondashuv texnologiyasini yaratish ham muhimdir. Biologik ta'limda integratsion yondashuv texnologiyasining samaradorlik natijasini aniqlash, tegishli metodik tavsiyalar ishlab chiqish vazifasi ham kiritildi. Agar biologik ta'limda integratsion yondashuvning yaxlit pedagogic tizimi ishlab chiqilsa; biologik ta'limning integratsion yondashuv asosida fanlararo integratsiya texnologiyasi yaratilishi talim jarayonida samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-avgustdagi "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natija-dorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori. //uz/oz/documents /kimye-vabiologiya-y-nalishlarida-uzluksiz-talim-sifatini-va-12-08-2020
2. Talipova J.O. "Biologiyani o'qitishda innavatsion texnologiyalar" T: Nizomiy nomidagi TDPU, 2014.
3. Norbo'tayev X.B. Biologiyani tabiiy fanlararo sinxron-asinxron o'qitishda o'quvchi ekologik tafakkurini rivojlantirish shakl va metodlarini takomillashtirish. Toshkent-2019.
4. Caidahmedova N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar –T.:Moliya, 2003
5. Abdraimova V.B., Olimov X. Гармонично развитое поколение-условие стабильного развития, благополучия и процветания общества. «Сборник научно-методических статей» 2014. 4-5 б.

ADPI
ILMIY XABARNOMASI

АГПИ
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

№2/2024

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022-yil 25-oktyabrda № 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4-uy, 216-xona.

Elektron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi

Telefon raqamlari:
+998 91 484 40 90.

2/6

